

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

У.У. Камалов

Бухарский инженерно-технологический институт

[Doi.org/10.5281/zenodo.11179327](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179327)

Аннотация. В данной статье изучены системы производства и передачи электро- и теплоэнергии, в том числе и альтернативные источники. Предложены рекомендации для улучшения режима энергоэффективности и энергосбережения на основе возобновляемых источников энергии, когенерации и тригенерации, на предприятиях при использовании тепловой и электрической энергии.

Ключевые слова: энергоэффективность, режим энергосбережения, индивидуальный источник тепло- и электроснабжения, тепловой пункт, комбинированные системы энергообеспечения, энерго-генерирующие системы, тригенерация, цифровая трансформация.

В настоящее время энергосбережение является одним из приоритетных и актуальных задач. Это связано с уменьшением ископаемых энергоресурсов, высокой стоимостью их добычи, а также с проблемами экологии и окружающей среды. Экономия энергии – это эффективное использование энергоресурсов за счет применения инновационных решений, которые осуществимы технически, обоснованы экономически, приемлемы с экологической и социальной точек зрения, не изменяя привычного образа жизни. Энергосбережение в любой сфере сводится по существу к снижению бесполезных потерь энергии. Анализ потерь в сфере производства, распределения и потребления электроэнергии показывает, что большая часть потерь – до 90% – приходится на сферу энергопотребления, тогда как потери при передаче электроэнергии составляют лишь 9–10%. Поэтому основные усилия по энергосбережению сконцентрированы именно в сфере потребления электроэнергии.

Основная роль в увеличении эффективности использования энергии принадлежит современным энергосберегающим технологиям. Энергосберегающая технология - новый или усовершенствованный технологический процесс, характеризующийся более высоким коэффициентом полезного использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).

Внедрение энергосберегающих технологий в хозяйственную деятельность как предприятий, так и частных лиц на бытовом уровне, является одним из важных шагов в решении многих экологических проблем – изменения климата, загрязнения атмосферы (например, выбросами от ТЭЦ), истощения ископаемых ресурсов и др.

Обычно предприятия внедряют следующие типы технологий, которые дают значительный энергосберегающий эффект:

1. Общие технологии для многих предприятий, связанные с использованием энергии (двигатели с переменной частотой вращения, теплообменники, сжатый воздух, освещение, пар, охлаждение, сушка и пр.).

2. Более эффективное производство энергии, включая современные котельные, когенерацию (тепло и электричество), а также тригенерацию (тепло, холод, электричество), замена старого промышленного оборудования на новое, более эффективное, цифровая трансформация энергосистем.

3. Альтернативные источники энергии.

Режим энергосбережения особенно актуален для механизмов, которые часть времени работают с пониженной нагрузкой – конвейеры, насосы, вентиляторы и т.п. Существует немало устройств, которые позволяют добиться уменьшения потерь при работе электрооборудования, основными из которых являются конденсаторные установки и частотно регулируемые приводы.

Также дает большую экономию, если вместо отдельно стоящих центральных тепловых пунктов разместить в здании индивидуальный тепловой пункт, оснащенный современными бесшумными насосами, компактными и эффективными пластинчатыми теплообменниками.

Для того чтобы дом был энергоэффективным, при его строительстве необходимо выполнение следующих условий:

1. Применение качественного теплоизоляционного материала для систем отопления и горячего водоснабжения.

2. Использование индивидуального источника тепло- и электроснабжения (индивидуальная котельная или источник когенерации энергии).

3. Тепловые насосы, использующие тепло земли, тепло вытяжного вентиляционного воздуха и тепло сточных вод.

4. Использование солнечных коллекторов в системе горячего водоснабжения и в системе охлаждения помещений.

5. Поквартирные отопительные системы с теплосчетчиками и с индивидуальным регулированием теплового режима помещений.

6. Система вытяжной вентиляции с индивидуальным регулированием и утилизацией тепла вытяжного воздуха.

7. Поквартирные контроллеры, оптимизирующие потребление тепла на отопление и вентиляцию квартир.

8. Ограждающие конструкции с повышенной теплозащитой и заданными показателями теплоустойчивости.

9. Утилизация тепла солнечной радиации в тепловом балансе здания на основе оптимального выбора светопрозрачных ограждающих конструкций.

10. Устройства, использующие солнечную радиацию для повышения освещенности помещений и снижения энергопотребления на освещение.

11. Выбор конструкций солнцезащитных устройств с учетом ориентации и посезонной облученности фасадов.

12. Использование тепла обратного водостока системы теплоснабжения для напольного отопления в ванных комнатах.

Частные домохозяйства и представители малого и среднего бизнеса, имеющие возможность установить солнечные электрические станции (СЭС) на крышах, приусадебных участках и прилежащих территориях, должны быть заинтересованы в этом.

Так как солнечные электрические станции являются дорогостоящим оборудованием, можно создать механизмы льготного долгосрочного кредитования со стороны коммерческих структур, банков и кредитных организаций. В настоящее время энергетическая отрасль сталкивается с проблемой частных инвестиций так как инвесторы не очень заинтересованы в проектах из-за низкой стоимости электрической энергии у нас в стране. Хотя себестоимость 1 квт/час электрической и 1 Гкал тепловой энергии намного выше, а энерго-генерирующие организации в основном являются дотационными, то повышение стоимости электро- или тепловой энергии негативно скажется на уровне благосостояния населения. Эта проблема может быть решена за счет массового внедрения солнечных электрических станций в частном секторе, а также в малом и среднем бизнесе. Установки СЭС в частном секторе во многих странах подтвердили свою эффективность и развиваются ударными темпами. Но к сожалению эта тенденция пока еще не дошла до нас. Вопросы энергообеспечения решаются только за счет государства и частных иностранных инвестиционных проектов. Охват населения в выработке электроэнергии и самостоятельном энергообеспечении оставляет желать лучшего.